

TABIY FANLAR NAZARIYASI VA METODIKASINI O'QITISHDA KUZATISH ORQALI YANGI BILIM VA TUSHUNCHALARARNI SHAKILLANTIRISH

Eshtursunova Iroda

Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 024-86-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19602773>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda kuzatish metodidan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Kuzatish orqali o'quvchilarda yangi bilim va tushunchalarni shakllantirish, ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda ushbu metodni samarali qo'llash usullari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Kuzatish metodi, tabiiy fanlar, boshlang'ich ta'lim, bilim shakllantirish, tushuncha, mantiqiy fikrlash, pedagogik metodika, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article highlights the importance of using observation methods in teaching natural sciences. It analyzes how observation helps to form new knowledge and concepts, as well as develop students' logical thinking. The effective use of this method in primary education is also discussed.

Keywords: Observation method, natural sciences, primary education, knowledge formation, concept development, logical thinking, teaching methodology, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение метода наблюдения при обучении естественным наукам. Рассматривается роль наблюдения в формировании новых знаний и понятий, а также развитии логического мышления учащихся. Также освещаются эффективные способы применения данного метода в начальной школе.

Ключевые слова: Метод наблюдения, естественные науки, начальное образование, формирование знаний, понятия, логическое мышление, методика обучения, эффективность образования.

Kirish. O'quvchilarning bo'lajak kasbiy sifatlarini shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliyot ham muhim omil hisoblanadi. Tabiiy ilmiy bilimlar uzoq yillar davomida amaliy faoliyat tufayli o'rganilgan va o'rgatilgan. Atrof muhitni bilishishda, anglashda ilmiy tajriba, amaliy bilimlar muhim rol o'ynab kelgan va kelmoqda. Ma'lumki, tabiatshunoslik keng qamrovli moddiy dunyoni rang-barang xususiyatlari, tabiatning har xil voqea-hodisalarini o'rganuvchi fan bo'lib, ilmiy tajriba asosida shakllanadi; amaliyot esa mazkur fanning poydevori hisoblanadi. Insoniyatni tabiat qonunlari haqidagi bilimga asoslangan amaliy faoliyati bilish jarayonini, ilm-fan taraqqiyotini belgilaydi. Amaliyot — haqiqat mezonidir. Bilimlarga ehtiyoj amaliyotda tug'iladi va ularning to'g'riligi amaliyot orqali tekshiriladi hamda tasdiqlanadi.

Bilim odamlar ongida o'z-o'zidan paydo bo'lmasdan, balki muayyan ish faoliyatida shakllanadi. Amaliyot insonni tabiat bilan munosabatda asosiy omil bo'lib, bu o'z navbatida, odamlarning o'zaro munosabatlari tizimida, ijtimoiy ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Amaliyotning asosiy turlari — moddiy ishlab chiqarish va ilmiy tajriba hisoblanadi. Ilmiy-tabiiy amaliyot quyidagi vazifalarni bajaradi .

1. Amaliyot bilish jarayonining rivojlantiruvchi omili. U nazariy bilimlarni umumlashtirib, ularni hayotiy jarayonlardan ajralishga yo'l qo'ymaydi.

2. Amaliyot bilishning buyurtmasi, ilovasi va maqsadi hamdir.

3. Amaliyot bilish jarayonining haqiqiy ekanligini ko'rsatuvchi mezondir. Tabiatshunoslikdagi amaliyot ilmiy ishlar chiqarishning asosiy omili bo'lib kelmoqda. Amaliyot nazariyaning paydo bo'lishiga, ilmiy shakllanishiga va rivojlanishiga olib keladi.

Bilishning aniqligi muayyan ob'ekt haqidagi ma'lumotning haqiqati ekanligi bilan tasdiqlanadi. Ayniqsa paytda, sharoit boshqacha bo'lsa, haqiqat ham boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy sharoit va bosimda suv 100°C da qaynaydi. Lekin bosim o'zgarca yoki yuqori bo'lsa, u aniq-konkret hisoblanadi.

Ma'lum tizimdagi haqiqat boshqa sharoitda butunlay o'zgarishi mumkin. G'oyaning amaliyotda tasdiqlanishi haqiqatning asosiy omili hisoblanadi. Amaliy ishlarni o'rgatish boshlang'ich sinflardan boshlanishi maqsadga muvofiqdir.

Amaliy uslublar o'qituvchi tomonidan tashkil qilinadigan va yo'naltiriladigan, o'quvchilarning fikrini rivojlantirishga mo'ljallangan so'z, ko'rgazmalilik va amaliy ishning o'zaro murakkab bog'lanishiga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Amaliy uslublar qo'llanilishi o'quvchilarning repertuari va effektorliklarini jadallik bilan bog'liq faoliyat bilan ta'minlaydi. Amaliy uslublar o'rganilgan materialni chuqur tushunish, ko'nikma va malakalar hosil qilish imkoniyatini yaratadi. Amaliy uslublarni qo'llashda o'quvchilarning faoliyati o'zini bilim manbai hisoblanadi. Bunday usullar sinf ichidagi yozma mashqlar, laboratoriya ishlari, maktab yer maydoni, tirik tabiat burchagida (botanik burchak) sinfdan tashqari bajariladigan mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi.

Amaliy uslublarning turlari :

1. O'quvchilarning tayyor material bilan turli narsalarni yasashi;
2. Rasm chizishi;
3. Tabiat ob'ektlarini tanib olish va aniqlash bo'yicha ishlari;
4. Hodisalarni kuzatish va qayd qilish;
5. Tajriba o'tkazish (tajriba vositasida masalalarni hal qilish).

Amaliy ish boshlanishi oldidan o'quvchilarga savol, muammo yoki masala qo'yiladi va ular uning natijalarini ish orqali isbotlab berishlari kerak.

Tabiatshunoslik darslari tabiatni o'lchash va aniqlash amaliy metodlarining bir turi bo'lib, tarqalgan o'simliklarni yoki ularning qismlarini farqlash, tanib olish xususiyatlarini o'rgatadi.

Taqoslash va farq qilish ishlari o'quvchining aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Farq qilish va aniqlash bo'yicha ishlarga darslarda cheklovlar bo'lishi mumkin; shuning uchun o'qituvchi tabiatga yo'naltiriladigan ekskursiyalar, o'simliklarni topish va to'plash, namunalar olinishi kabi ishlarni tashkil qilishi lozim. Masalan, urug'lanish usullari, vegetativ usullar, tuproq kesmalari, mo'yqaytish (moslashish) kabi jarayonlarni kuzatish orqali o'quvchilar o'zlashtirishadi. O'simliklar va ularning qismlarining shakli haqidagi bilishlar o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, tabiiy fanlarni o'qitishda kuzatish metodi o'quvchilarda yangi bilim va tushunchalarni shakllantirishning samarali usullaridan biridir. Bu metod orqali o'quvchilar tabiatdagi hodisalarni bevosita kuzatish, tahlil qilish va ulardan xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda kuzatish faoliyatini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, bilimlarni mustahkamlaydi va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2020.
4. Konstantin Ushinsky. Inson tarbiyasi haqida. – Moskva, 1988.
5. John Dewey. Tajriba va ta'lim. – Nyu-York: Macmillan, 1938.
6. Lev Vygotsky. Jamiyatda tafakkur rivoji. – Kembrij: Harvard University Press, 1978.
7. UNESCO. Barqaror rivojlanish uchun ta'lim. – Parij, 2017.